

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «Офтальрон» ПРИ НОШЕНИИ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ У ПАЦИЕНТОВ С МИОПИИ.

Худдиева Н.Ю

**Кафедра Оториноларингологии и офтальмологии,
Бухарского государственного медицинского института**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5793496>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 декабрь 2021 г.
Утверждено: 05 декабрь 2021 г.
Опубликовано: 10 декабрь 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

*ССГ, Клинически, Horwath
S Qusler G Abelson M.B.*

АННОТАЦИЯ

Проблема ухода за глазами при ношении контактных линз становится актуальной проблемой, так как , растет является протектором эпителия роговицы, оказывает смазывающие и смягчающее действия число лиц пользующийся ими и составляет на сегодня от 10 до 20 % пациентов с миопиями. По данным Horwath S Qusler G Abelson M.B. , синдромом сухого глаза (ССГ) страдают от 5% до 9 % населения высокоразвитых стран мира .

При анализе этиологической структуры и частоты встречаемости в различных возрастных группах ,транзиторный ССГ вызванный ношением контактной линзы наблюдается в 33 % у пациентов до 40 лет (Ю.Ф. Майчук). В патогенезе развития ССГ при ношении контактных линз лежит нарушение формирования и стабильности прероговичной пленки. Клинически это проявляется многими неспецифическими субъективными признаками, характерными для легкой степени заболевания. Для лечения пациентов ССГ в распоряжении врачей имеется перечень препаратов различной группы заменяющие слезную жидкость (Офтагель, лакрисин, натуральная слеза) которые ориентированы на купирование симптомов ксероза глаза. Недостатком этих препаратов является необходимость частых инстилляций.

(более 6-8 раз в сутки, кроме офтагеля). Препарат Офтальрон содержит натрия гиалуронат, которая, обладает высокой вязкостью. Способствует восстановлению, стабильности и воспроизведению оптических характеристик слезной пленки. Препарат восполняет дефицит слезной жидкости и улучшает увлажнения роговицы.

Цель: Оценить эффективность и удобства применения препаратов у лиц миопией, длительно пользующихся контактной линзой.

Материалы и методы: Нами обследовано 20 пациентов с миопией средней и высокой степени, носившие длительное время контактные линзы, у которых развился ССГ разной степени выраженности. Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу (основная) вошли 10 пациентов,

применяющие слезол форте по 1 капле 2 раза, вторая (контрольная) группа - 10 пациентов закапывающие другие слезозаменяющие препараты от 4 до 8 раз в день.

Результаты: Сравнительная оценка эффективности лечения в обеих группах проводилось в основном по субъективным признакам в раннее сроки через 2 недели, 3-6 месяцев после начала лечения. Основной группе после 2 х кратного применение препарата офтальрон, уже через 2 недели пациенты отмечали исчезновение конъюнктивального отделяемого в виде нитей, покраснений глаз, ощущение рези, жжения, инородного тела, затуманивание зрения и другие признаки дискомфорта. И это

сохранялось в течение 3-6 месяцев наблюдения. Контрольной группе отмечалось некоторые улучшение симптомов, однако это улучшение было недостоверным как через 2 недели так и через 3-6 месяцев наблюдения.

Вывод: Увеличение слезопродукции при 2 х кратном закапывание офтальрон приводит к более выраженной исчезновение субъективных и объективных проявлений ССГ, повышение комфортности, при ношение МКЛ что особенно важно при длительном их применение.